

REVISTA MULTIACADÊMICA v. 04 (2026)

FACULDADE DO CENTRO MARANHENSE
UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO CENTRO MARANHENSE
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

JORGE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA

**TRANSFORMAÇÃO DOS CLUBES DE FUTEBOL BRASILEIROS EM
SOCIEDADES ANÔNIMAS (SAFs): Análise dos impactos na gestão, transparência e
sustentabilidade financeira.**

Barra do Corda

2026

JORGE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA

**TRANSFORMAÇÃO DOS CLUBES DE FUTEBOL BRASILEIROS EM
SOCIEDADES ANÔNIMAS (SAFS): Análise dos impactos na Gestão, Transparência e
Sustentabilidade Financeira.**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Administração na Unidade De Ensino Superior do Centro Maranhense, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Administração.

Orientador(a): Mailton Antônio Pereira Petrin

**TRANSFORMAÇÃO DOS CLUBES DE FUTEBOL BRASILEIROS EM
SOCIEDADES ANÔNIMAS (SAFs): Análise dos impactos na Gestão, Transparência e
Sustentabilidade Financeira.**

Jorge Henrique Vieira da Silva¹

RESUMO: O futebol brasileiro, além de sua dimensão cultural e social, consolidou-se como um importante setor econômico, movimentando grandes recursos e exigindo modelos de gestão mais eficientes. Nesse contexto, a criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), instituída pela Lei nº 14.193/2021, representa uma inovação significativa na administração esportiva, ao permitir a profissionalização da gestão e a atração de investimentos privados. O objetivo deste estudo foi analisar os impactos da adoção das SAFs na gestão, transparência e sustentabilidade financeira dos clubes brasileiros, destacando suas contribuições, desafios e implicações práticas. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, de natureza qualitativa e caráter exploratório, realizada com base em artigos científicos, monografias publicadas entre 2021 e 2025, bem como a legislação pertinente. Os resultados demonstraram que o modelo SAF tem promovido maior profissionalização administrativa, governança corporativa e responsabilidade financeira, refletindo em ganhos de credibilidade e eficiência na gestão dos clubes. No entanto, observou-se que a efetividade desse formato depende diretamente da qualificação dos gestores, da adaptação cultural das instituições e da manutenção da transparência nos processos internos. Conclui-se que a adoção das SAFs constitui um avanço estratégico para o desenvolvimento sustentável do futebol brasileiro, desde que acompanhada de planejamento, ética e compromisso com a boa governança.

Palavras-chave: Sociedade Anônima do Futebol. Gestão esportiva. Transparência. Sustentabilidade financeira.

ABSTRACT: Brazilian football, in addition to its cultural and social dimension, has established itself as an important economic sector, moving significant financial resources and demanding more efficient management models. In this context, the creation of the *Sociedade Anônima do Futebol* (SAF), established by Law No. 14,193/2021, represents a significant innovation in sports administration by enabling the professionalization of management and the attraction of private investment. The objective of this study was to analyze the impacts of adopting SAFs on the management, transparency, and financial sustainability of Brazilian football clubs, highlighting their contributions, challenges, and practical implications. This is a bibliographic and documentary research of a qualitative and exploratory nature, based on scientific articles, monographs published between 2021 and 2025, as well as relevant legislation. The results showed that the SAF model has promoted greater administrative professionalization, corporate governance, and financial responsibility, resulting in gains in credibility and management efficiency for the clubs. However, it was observed that the effectiveness of this model directly depends on the qualification of managers, the cultural adaptation of institutions, and the maintenance of transparency in internal processes. It is concluded that the adoption of SAFs constitutes a strategic advancement for the sustainable development of Brazilian football, provided it is accompanied by planning, ethics, and a commitment to good governance.

¹ Acadêmico(s) do curso de Administração pela Faculdade do Centro Maranhense - Unidade de Ensino Superior Do Centro Maranhense
; Professor-Orientador. Bacharel em Contabilidade, Professor pela Faculdade do Centro Maranhense - Unidade de Ensino Superior Do Centro Maranhense

Keywords: Sociedade Anônima do Futebol. Sports management. Transparency. Financial sustainability.

1. INTRODUÇÃO

Em uma conceituação objetiva, o futebol pode ser compreendido como uma modalidade esportiva coletiva em que os participantes, organizados em duas equipes, atuam em um espaço delimitado e em um tempo determinado, buscando conquistar e manter a posse da bola com o propósito de introduzi-la na meta adversária, respeitando as normas que regem o jogo (Esteves, 2022).

Entretanto, de acordo com o autor, embora essa definição apresente uma precisão técnica sobre a natureza do esporte, ela se mostra limitada por não abarcar a complexa dimensão cultural que o futebol exerce na sociedade contemporânea, especialmente quando considerado seu impacto simbólico e social. Trata-se de uma prática esportiva de alcance global, presente em inúmeros países, e que ocupa um papel singular e profundamente enraizado no contexto brasileiro, influenciando comportamentos, tradições e relações comunitárias (Esteves, 2022).

Para tanto, Ribeiro (2024) explica que ainda que o Brasil possua destaque em diversas modalidades esportivas no cenário internacional, o futebol mantém um lugar privilegiado na vida cotidiana, nos lares e no imaginário coletivo da população. Essa “paixão nacional” ultrapassa os limites do campo esportivo, configurando-se como expressão de história, cultura, identidade e sentimento de pertencimento e

Ademais, o futebol, assim como outros esportes modernos, consolidou-se como um empreendimento econômico de grande magnitude, movimentando vultosos recursos financeiros e múltiplos interesses que visam ao sucesso e à sustentabilidade dos clubes. Nesse contexto, as agremiações esportivas recebem aportes significativos de associados, doações, negociações comerciais e contratos de patrocínio, o que transforma o futebol em uma das maiores indústrias do país e impulsiona a necessidade de profissionalizar sua gestão, estimulando a conversão dos clubes em empresas (Cavalcante *et al.*, 2023).

Reconhecido como um dos esportes de maior popularidade mundial, o futebol tornou-se também um dos negócios mais expressivos do planeta, permeado pelo capital em todas as suas esferas, desde a transferência de atletas e comercialização de direitos de transmissão até a publicidade, o patrocínio esportivo e a venda de produtos oficiais. Tais elementos evidenciam

sua importância econômica e simbólica, bem como sua expressiva contribuição para a movimentação da economia global (Pinheiro, 2024).

Se em tempos anteriores o principal objetivo dos clubes era conquistar vitórias e atrair público aos estádios, atualmente suas metas tornaram-se mais amplas e complexas. A fidelização dos torcedores, o estabelecimento de parcerias comerciais duradouras e lucrativas, bem como o desenvolvimento de estratégias de marketing eficazes, constituem ações indispensáveis para assegurar a sustentabilidade e a permanência institucional dos clubes, evitando que se limitem a meras recordações históricas (Esteves, 2022).

Nesse contexto, o futebol brasileiro tem experimentado, nos últimos anos, uma profunda transformação estrutural, impulsionada pela promulgação da Lei nº 14.193/2021, que dispõe sobre a criação das Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs). Esse modelo inovador de administração emerge em um cenário marcado por dificuldades financeiras e deficiências na gestão tradicional, frequentemente caracterizada pela ausência de transparência, planejamento e profissionalismo (Ribeiro, 2024).

Dessa maneira, conforme afirmam Cavalcante *et al.* (2023), a implementação das Sociedades Anônimas do Futebol representa um marco paradigmático na história da gestão esportiva brasileira, introduzindo novos parâmetros de governança, transparência e responsabilidade financeira. As SAFs configuram-se, portanto, como instrumentos de modernização e reestruturação das entidades futebolísticas, promovendo maior eficiência administrativa e contribuindo para a sustentabilidade de longo prazo das instituições esportivas nacionais.

Diante do contexto apresentado, tem-se como problema de pesquisa a seguinte questão: De que maneira a adoção do modelo de Sociedade Anônima do Futebol tem influenciado a gestão, a transparência e a sustentabilidade financeira dos clubes brasileiros?

Para responder a essa problemática, o estudo adota uma metodologia de pesquisa bibliográfica e documental com natureza qualitativa exploratória. O levantamento na pesquisa bibliográfica será realizado por meio da análise de livros, monografias e artigos científicos com um recorte temporal entre 2021 e 2025 para uma análise mais atualizada das informações. Quanto à pesquisa documental, ela frisarà a análise da aplicação da Lei nº 14.193/2021, pois a análise de legislação configura pesquisa documental (Lakatos; Marconi, 2003).

Essa abordagem visa reunir perspectivas teóricas e empíricas que permitam discutir criticamente as transformações estruturais e os desafios enfrentados pelos clubes brasileiros na adoção do modelo de Sociedade Anônima do Futebol, incorporando análises mais amplas sobre seus impactos organizacionais, econômicos e institucionais.

Quanto ao objetivo geral, ele consistirá em analisar os impactos das Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs) na gestão, transparência e sustentabilidade dos clubes brasileiros. Quanto aos objetivos específicos, busca-se identificar as principais mudanças estruturais e operacionais promovidas pela Lei nº 14.193/2021 nas entidades futebolísticas; descrever as estratégias de governança e profissionalização que emergiram com a adoção do modelo empresarial; examinar os benefícios e desafios enfrentados pelos clubes na transição de uma gestão associativa para uma gestão corporativa de SAF.

Nesse sentido, a pesquisa busca ampliar a compreensão sobre os efeitos da adoção do modelo SAF, destacando sua importância como instrumento de modernização administrativa e como fator determinante para a sustentabilidade de longo prazo das instituições futebolísticas, consolidando o futebol brasileiro não apenas como expressão cultural, mas também como setor de relevância econômica estratégica. Ao abordar essas questões, espera-se contribuir para o debate acadêmico sobre gestão esportiva, fornecendo subsídios teóricos que futuros estudos e formulação de políticas públicas sobre o tema em questão.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Contexto Histórico do Futebol

O futebol é um esporte coletivo cuja origem não pode ser determinada com precisão, pois, desde a Antiguidade, diferentes civilizações já praticavam jogos semelhantes que envolviam o uso da bola. No entanto, considerando as características e regras que se aproximam do modelo moderno, é possível afirmar que o futebol, tal como o conhecemos hoje, teve seu desenvolvimento consolidado no século XIX, na Inglaterra, momento em que foram estabelecidas as primeiras normas formais que regulamentaram a prática do jogo (Berton, 2025).

Contudo, segundo Berton (2025), o futebol, na forma como é conhecido atualmente, configura-se como uma prática esportiva de caráter lúdico e de ampla dimensão social, que gradualmente vem se consolidando como uma verdadeira indústria global. Entretanto, sua trajetória histórica revela um percurso distinto: em suas origens, o futebol assumiu formas diversas, sendo, em determinados contextos, um ritual de guerra, uma expressão cerimonial ou até mesmo uma atividade marcada pela violência e pela brutalidade.

No cenário mundial, a consolidação do futebol como esporte profissional não pode ser atribuída a um evento isolado, mas sim a um processo gradual, marcado por transformações

sociais, econômicas e culturais ocorridas ao longo de diferentes períodos históricos. Um dos acontecimentos mais significativos nesse percurso foi a criação da *Football Association* (FA) em 1863, considerada o ponto de partida para a regulamentação formal do futebol moderno (ANSELMO, 2024).

A fundação da *Football Association* ocorreu em 26 de outubro de 1863, quando representantes de diversos clubes de Londres e regiões vizinhas se reuniram para estabelecer regras unificadas e organizar o esporte de forma institucional. No entanto, a profissionalização do futebol no Reino Unido só viria duas décadas depois, em 1885, impulsionada por conflitos entre clubes que defendiam a remuneração dos atletas e a própria FA, que insistia em preservar o caráter amador do jogo (Brandão; Araújo; Monteiro, 2023).

A partir desse momento, segundo Brandão, Araújo e Monteiro (2023), os clubes começaram gradualmente a se formalizar como *Liability Companies*, modelo equivalente às sociedades empresariais, com o propósito de angariar recursos financeiros para a compra de terrenos, a construção de estádios e a ampliação de suas infraestruturas. Esse movimento foi essencial para a consolidação do futebol como uma atividade organizada e economicamente sustentável.

Conforme aponta Anselmo (2024), a organização de competições, como a tradicional Copa da Inglaterra, iniciada em 1871, desempenhou um papel central na expansão do esporte, estimulando o aumento da competitividade e do número de adeptos. O envolvimento dos torcedores, especialmente através da compra de ingressos e produtos oficiais, consolidou uma nova dinâmica de sustentação financeira e cultural para os clubes.

Outro marco decisivo na trajetória de profissionalização do futebol foi a fundação da *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA), em maio de 1904. A criação dessa entidade internacional permitiu a realização de competições globais, como a Copa do Mundo, o que impulsionou ainda mais o prestígio e a mercantilização do esporte, transformando-o em um dos maiores fenômenos econômicos e socioculturais do planeta (Anselmo, 2024).

2.1.1 Início do futebol no Brasil

O futebol foi introduzido no Brasil em 1894, quando Charles Miller retornou da Inglaterra trazendo consigo uma bola e um conjunto de regras do esporte. Nascido no bairro do Brás, em São Paulo, Miller havia estudado na Inglaterra desde a infância, onde aprendeu e praticou o futebol, tornando-se o principal responsável por sua difusão no país (Brandão; Araújo; Monteiro, 2023).

De acordo com Esteves (2022), a história das práticas esportivas é tradicionalmente dividida em três fases: o Esporte Antigo, o Esporte Moderno e o Esporte Contemporâneo. Tanto o período de popularização do futebol na Inglaterra quanto a sua introdução no Brasil situam-se na fase do Esporte Moderno, que abrange aproximadamente o intervalo entre 1820 e 1980.

Ainda conforme Esteves (2022), o primeiro clube brasileiro dedicado ao futebol foi o *São Paulo Athletic Club*, fundado em 13 de maio de 1888, no entanto, o clube foi formado inicialmente para a prática do críquete, esporte que era o favorito da colônia inglesa na época. Já a primeira partida oficial de futebol ocorreu em 1895, envolvendo funcionários ingleses da Companhia Ferroviária São Paulo Railway e da Companhia de Gás.

Entretanto, assim como ocorreu em outros países, especialmente na Inglaterra, o futebol em seu início no Brasil era um esporte elitista e excludente, restrito à alta sociedade branca. As partidas eram realizadas em clubes e escolas particulares, frequentadas apenas por membros da elite. Os estádios, por sua vez, possuíam um caráter seletivo, e a participação de pessoas negras ou de classes populares era rigidamente limitada, tanto dentro de campo quanto nas arquibancadas (Anselmo, 2024).

2.2. Profissionalismo do futebol no Brasil e avanços na legislação desportiva

A expansão do futebol como prática social e esportiva levou, de forma natural, à necessidade de criação de uma entidade que pudesse organizar e regulamentar a modalidade, bem como administrar as competições que surgiam em território nacional. Nesse contexto, foi fundada em 1902, na cidade de São Paulo, a primeira liga de futebol do Brasil, marco que impulsionou o desenvolvimento institucional do esporte no país. Em seguida, outros estados aderiram à iniciativa, com destaque para o Rio de Janeiro, que criou sua liga em 1905. Já estados como Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco estruturaram suas entidades apenas em 1915 (Mundstock, 2025).

De acordo com o exposto por Cavalcante *et al.* (2023), as sociedades desportivas consolidaram-se durante o Estado Novo, período em que o presidente Getúlio Vargas instituiu o Decreto-Lei nº 3.199/1941, responsável por regulamentar as práticas esportivas e as entidades associativas em âmbito nacional.

Tal decreto teve papel fundamental na organização do futebol brasileiro, uma vez que proibiu o caráter lucrativo das entidades esportivas. No ano seguinte, o Decreto-Lei nº 5.342/1942 instituiu a profissionalização das práticas desportivas, introduzindo normas sobre a

transferência de atletas e a obrigatoriedade de indenização nas transações entre clubes (CAVALCANTE, *et al.* (2023).

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, tornou-se necessária a elaboração de legislação infraconstitucional voltada à regulamentação do esporte, especialmente do futebol. Nesse sentido, a Lei nº 8.672/1993, conhecida como Lei Zico, representou um marco normativo, ao permitir que os clubes de futebol adotassem novas formas jurídicas além da tradicional estrutura de associação civil (BRASIL, 1993).

Posteriormente, conforme ressaltam Brandão, Araújo e Monteiro (2023), foi sancionada, em 24 de março de 1998, a Lei nº 9.615/1998, amplamente conhecida como Lei Pelé, aprovada de forma unânime pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Essa norma introduziu as cláusulas penais esportivas, compensatórias e indenizatórias, que regulam as relações contratuais entre atletas e entidades esportivas. Em especial, a cláusula indenizatória esportiva passou a ser exigida nos casos de transferência de atletas durante a vigência do Contrato Especial de Trabalho Desportivo (CETD).

A Lei nº 9.981/2000, por sua vez, alterou a Lei Pelé, tornando facultativa a transformação dos clubes em empresas, após intenso debate jurídico sobre a inconstitucionalidade da obrigatoriedade, uma vez que a Constituição de 1988 assegura a autonomia das associações civis, estrutura predominante entre os clubes nacionais (Brasil, 2000). Por fim, em meio à pandemia de Covid-19, foi sancionada a Lei nº 14.193/2021, que instituiu a Sociedade Anônima do Futebol (SAF), introduzindo um novo modelo jurídico e de governança para o futebol brasileiro (ESTEVES, 2022).

2.3. Introdução das Sociedades Anônimas nos clubes de futebol do Brasil.

Com a aprovação do Projeto de Lei nº 5.516/2019, foi sancionada, em 6 de agosto de 2021, a Lei Federal nº 14.193, que instituiu um novo modelo administrativo específico para a gestão do futebol profissional, tanto masculino quanto feminino: a Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Essa legislação estabelece diretrizes sobre constituição, governança, controle, transparência, financiamento e gestão de despesas, além de definir um regime tributário próprio para o novo modelo organizacional (ANSELMO, 2024).

De acordo com Pinheiro (2024), a criação da SAF representou uma transformação estrutural no futebol brasileiro, alterando significativamente a maneira como os clubes são administrados e geram valor econômico. Tradicionalmente organizados sob a forma de associações civis, muitos clubes enfrentaram, ao longo das décadas, graves problemas de gestão

e desequilíbrio financeiro, culminando em elevados níveis de endividamento e perda de competitividade. A adoção do modelo SAF introduz uma nova lógica administrativa e financeira, que impacta desde a profissionalização da gestão até a ampliação da experiência dos torcedores e o fortalecimento internacional das marcas esportivas.

Para tanto, uma das inovações mais relevantes proporcionadas pela SAF é a profissionalização da administração dos clubes brasileiros contemporâneos. Anteriormente conduzidos por dirigentes eleitos, frequentemente sem formação técnica ou experiência em gestão, os clubes passam a adotar princípios de governança corporativa mais sólidos, com conselhos administrativos, auditorias independentes e práticas avançadas de transparência financeira (Pinheiro, 2024).

Essa reestruturação promove maior eficiência, reduz riscos de má gestão e incentiva decisões estratégicas de longo prazo ainda mais consistentes. Como consequência, o futebol brasileiro ganha em credibilidade institucional, e os clubes passam a operar de maneira semelhante a empresas bem-sucedidas, com a possibilidade de incorporar executivos de outros setores capazes de aportar novas práticas gerenciais altamente qualificadas (Pinheiro, 2024).

Importa destacar, contudo, que a SAF, embora seja uma das formas empresariais possíveis para a transformação de clubes em entidades com fins lucrativos, não se confunde com o conceito genérico de clube-empresa. Enquanto o clube-empresa pode adotar diferentes tipos societários, como sociedade limitada ou a própria SAF, a Sociedade Anônima do Futebol distingue-se por sua constituição obrigatoriamente sob a forma de sociedade anônima, regida pelas normas específicas da Lei nº 14.193/2021 (Lei da SAF) e, de modo subsidiário, pela Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas) e pela Lei nº 9.615/1998, conhecido como Lei Pelé (Cavalcante, *et al.*, 2023).

Para tanto, segundo exposto por Brandão, Araújo e Monteiro (2023), a principal diferença entre a SAF e as tradicionais associações desportivas reside em sua finalidade lucrativa, característica expressamente prevista no artigo 1º, §1º, incisos I e II, da Lei da SAF, que define o clube como “associação civil dedicada ao fomento do futebol” e a pessoa jurídica originária como “sociedade empresarial com a mesma finalidade específica”. Nesse sentido, essa mudança conceitual consolida de maneira definitiva a transição efetiva do futebol brasileiro para um modelo mais moderno, transparente e economicamente sustentável e competitivo.

Ademais, segundo a própria legislação,

§ 1º Para os fins desta Lei, considera-se: I - clube: associação civil, regida pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), dedicada ao fomento e à prática do

futebol; II - pessoa jurídica original: sociedade empresarial dedicada ao fomento e à prática do futebol (BRASIL, 2021, art. 1º).

Posteriormente, o §2º do mesmo dispositivo legal assume papel de especial relevância na Lei da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), ao estabelecer como obrigatória a formação e o desenvolvimento de atletas profissionais de futebol, abrangendo tanto a categoria masculina quanto a feminina. Essa determinação normativa constitui um marco expressivo para o esporte brasileiro, pois reforça o compromisso das entidades com a promoção da base esportiva e com a inclusão de gênero no ambiente futebolístico (Brasil, 2021).

Além disso, tal exigência representa um avanço significativo na valorização e profissionalização do futebol feminino, historicamente marcado por longos períodos de negligência institucional e até mesmo pela proibição de sua prática em diferentes momentos da história esportiva nacional, evidenciando a necessidade de políticas permanentes e abrangentes que consolidem seu desenvolvimento contínuo e sustentável ao longo dos anos (Caldas, 2019).

2.3.1 Principais mudanças das SAFs no futebol brasileiro.

Uma das transformações mais significativas introduzidas pelo modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) é a crescente profissionalização da gestão dos clubes. Historicamente administrados por dirigentes eleitos, que muitas vezes careciam de formação ou experiência em gestão esportiva, os clubes passaram a adotar práticas mais modernas de governança corporativa, pautadas em transparência, auditoria e responsabilidade administrativa. Essa reestruturação tem promovido maior eficiência organizacional e reduzido o risco de decisões equivocadas, resultando em uma condução mais estratégica e sustentável das instituições esportivas (Cassoli, 2023).

Como consequência, de acordo com Cassoli (2023), o futebol brasileiro tem adquirido uma maior credibilidade no cenário nacional e internacional, uma vez que os clubes passam a ser administrados de forma semelhante às grandes corporações. Segundo o autor, esse novo modelo possibilita a inserção de executivos experientes oriundos de outros setores econômicos, que contribuem com uma perspectiva inovadora e profissional para o desenvolvimento do esporte.

Do ponto de vista financeiro, Pinheiro (2024) destaca que o modelo SAF tem sido fundamental para promover o equilíbrio econômico dos clubes, oferecendo uma sustentabilidade que historicamente lhes faltava. O ingresso de investidores possibilita a quitação de dívidas, o fortalecimento dos elencos e a ampliação da infraestrutura esportiva,

diminuindo a dependência de receitas variáveis, como as provenientes de direitos televisivos e transferências de atletas.

Esse novo fluxo de recursos permite que os clubes-empresa realizem planejamentos de longo prazo, façam contratações mais criteriosas e invistam em áreas estratégicas, como categorias de base, ciência esportiva e tecnologia. Dessa forma, o modelo SAF não apenas reorganiza a estrutura financeira das entidades, mas também estabelece bases sólidas para que o futebol brasileiro alcance níveis mais elevados de competitividade e gestão (Pinheiro, 2024).

3. METODOLOGIA

O presente estudo adotou uma abordagem metodológica fundamentada na pesquisa bibliográfica e documental, de natureza qualitativa e caráter exploratório. Essa escolha metodológica justifica-se pela complexidade do fenômeno investigado, que demanda uma compreensão aprofundada de aspectos legais, administrativos e financeiros, bem como a interpretação de diferentes perspectivas teóricas e empíricas sobre o tema.

A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas principais, complementares entre si. A primeira etapa consistiu em um levantamento bibliográfico sistemático, realizado entre outubro e novembro de 2025, com o objetivo de identificar, selecionar e analisar produções científicas relevantes publicadas no período posterior à instituição da Lei nº 14.193/2021. Foram consultadas bases de dados como Google Acadêmico, Portal de Periódicos da CAPES e SciELO. O recorte temporal delimitado entre 2021 e 2025 visou garantir a atualidade das fontes, captando as primeiras análises e evidências sobre os impactos da SAF no futebol brasileiro.

Para a busca dos materiais, utilizaram-se descritores como "Sociedade Anônima do Futebol", "gestão esportiva", "governança corporativa", "transparência financeira" e "sustentabilidade financeira". Os critérios de inclusão priorizaram artigos científicos, monografias e dissertações publicadas no recorte temporal, que abordassem diretamente o modelo SAF e estivessem disponíveis na íntegra. Após a triagem inicial de 89 publicações identificadas, 73 foram excluídas por não atenderem aos critérios estabelecidos, resultando em um corpus final de 16 estudos que constituíram a base analítica principal desta pesquisa.

Paralelamente à revisão bibliográfica, foi conduzida uma pesquisa documental, centrada na análise da legislação que rege o tema. O documento principal examinado foi a Lei Federal nº 14.193, de 6 de agosto de 2021, que instituiu a Sociedade Anônima do Futebol. A análise documental de leis e normativos, conforme preconizado por Lakatos e Marconi (2003), é fundamental para compreender o arcabouço legal que estrutura as mudanças em estudo.

Adicionalmente, foram consultados dispositivos legais complementares, como a Lei Pelé e a Lei das S/A. Os materiais selecionados foram submetidos a uma análise de conteúdo qualitativa, organizada em três eixos temáticos predefinidos, alinhados aos objetivos da pesquisa: gestão e governança corporativa, transparência e responsabilidade administrativa, e sustentabilidade financeira.

Essa estrutura permitiu uma categorização sistemática das informações, identificando convergências, divergências, tendências e lacunas nas discussões apresentadas pela literatura, bem como a relação destas com o disposto no marco legal. Dessa forma, a metodologia empregada foi delineada para proporcionar uma análise abrangente e crítica das transformações decorrentes da adoção do modelo SAF, contribuindo para um entendimento fundamentado desse significativo processo de reestruturação do futebol brasileiro.

4. ANÁLISE E RESULTADOS

Na etapa inicial da análise metodológica, identificaram-se 89 publicações pertinentes ao tema nas bases Google Acadêmico, CAPES e Scielo. Após o processo de triagem, 73 artigos foram descartados por diversas razões, como duplicidade, acesso restrito, falta de relação direta com o assunto investigado ou ausência do texto completo. Assim, permaneceram 16 estudos que atenderam aos critérios de inclusão estabelecidos e foram examinados de maneira detalhada nesta revisão, conforme demonstrado na tabela a seguir.

Tabela 01: Seleção de artigos para análise

ARTIGOS ENCONTRADOS: 89 estudos		
Google Acadêmico	CAPES	Scielo
54 artigos	22 artigos	13 artigos
Duplicidade de estudos		14 artigos
Indisponibilidade gratuita		16 artigos
Incompatibilidade com a temática		29 artigos
Indisponibilidade na íntegra		14 artigos
ARTIGOS SELECIONADOS: 16 ESTUDOS		

Fonte: autoria própria (2025)

O levantamento bibliográfico resultou na seleção de dezesseis estudos científicos que abordam diferentes perspectivas e análises acerca da transformação dos clubes de futebol

brasileiros em Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs). As produções contempladas abrangem artigos científicos e trabalhos acadêmicos que discutem aspectos como gestão, transparência, governança corporativa, sustentabilidade financeira e impactos administrativos decorrentes da adoção do novo modelo jurídico.

A seguir, apresenta-se uma tabela contendo os autores, anos de publicação, títulos, objetivos e principais conclusões de cada estudo, com o intuito de sintetizar os resultados obtidos na revisão.

Tabela 02: Autoria, ano, título, periódico, objetivo e conclusões.

Autor/Ano	Título	Periódico / Universidade	Objetivo Geral	Principais Conclusões
ANSELMO, João Henrique Pereira Nunes. 2024	Times à Venda no Futebol Brasileiro – A Inclusão da Sociedade Anônima do Futebol (Lei nº 14.193/2021)	Artigo científico – UniCEUB	Examinar a transformação de clubes de futebol brasileiros em Sociedade Anônima do Futebol, opção trazida pela Lei Federal nº 14.193/2021 (Lei da SAF).	Embora a implementação da SAF represente um passo importante para o futebol brasileiro, é difícil prever com precisão como esse modelo evoluirá e se consolidará no cenário esportivo nacional, visto que ainda está em fase de implantação e adaptação por parte das instituições esportivas brasileiras.
ARAÚJO, Bruno Morais de. 2025	A Implementação das SAFs no Futebol Brasileiro: desafios jurídicos, econômicos e a proteção dos direitos dos clubes e das empresas	Monografia – UNDB	Analisar a implementação das Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs) no Brasil, com foco nas consequências jurídicas e econômicas decorrentes dessa transformação.	Embora a SAF traga oportunidades relevantes, sua consolidação depende de aprimoramentos regulatórios e de um equilíbrio cuidadoso entre os interesses econômicos e os valores sociais do futebol brasileiro.
BERTON, Emerson. 2025	Futebol e suas evoluções	Revista Voos Polidisciplinar	Mostrar a onde surgiu, suas evoluções, suas regras e como é sua aceitação no mundo todo.	o futebol é um esporte que teve uma grande evolução em um todo, o esporte que movimenta maior cifras mundialmente, um esporte que mexe com o psicológico e com o emocional de muitos, onde temos o

				Brasil como o país do futebol da onde sai os melhores atletas em questão habilidade se sobressaindo ao resto do mundo.
BRANDÃO, Eliah Oliveira; ARAÚJO, Francisco Kaique Feitosa; MONTEIRO, Vitor Borges. 2024	Transição para a Sociedade Anônima do Futebol: Contexto Internacional e Opiniões	Revista Foco	Examina a adesão ao modelo SAF, suas vantagens, desvantagens e a adequação a diferentes tipos de clubes.	O modelo SAF melhor se destina aos clubes endividados, devido ao mecanismo de Recuperação Judicial previsto na Lei das SAs, e também àqueles que precisam de investimentos, devido ao instrumento financeiro debênture-fut que permitirá segurança jurídica aos investidores desse mercado.
CALDAS, Rafael Inácio da Silva. 2019	Sociedade Anônima do Futebol: o novo paradigma do futebol brasileiro	Escola Superior Dom Helder Câmara	Analisar a transformação dos clubes de futebol brasileiros, tradicionalmente organizados como associações sem fins lucrativos, em sociedades empresariais, destacando a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) como um novo paradigma jurídico e econômico para o futebol nacional.	Evidenciou-se que a adoção do modelo de Sociedade Anônima do Futebol constitui um avanço na modernização da gestão esportiva, ao possibilitar maior profissionalização, transparência e captação de investimentos. Observa-se, contudo, que a resistência de dirigentes e o histórico de gestão amadora ainda representam entraves à efetiva implementação e consolidação desse modelo no contexto brasileiro.
CASSOLI, Diogo Lacerda Alves. 2023	A Lei de SAF e o Desporto Nacional: uma análise sobre como o novo modelo de gestão empresarial impacta o	Faculdade de Direito de Vitória	Oferecer uma análise aprofundada da relação entre a Lei 14.193/2021, o modelo de gestão empresarial e o futebol brasileiro	É necessário levar em consideração os desafios e oportunidades trazidos pela Lei nº 14.193/2021. Por um lado, a legislação representa um avanço significativo na modernização da

	futebol brasileiro			gestão esportiva, permitindo uma maior profissionalização e transparência no desporto, por outro, evidencia-se a necessidade contínua de suporte profissional e da adaptação na maneira que as entidades são geridas para garantir que seus objetivos sejam plenamente alcançados, consolidando-se, assim, como uma base sólida para o desenvolvimento sustentável do futebol brasileiro.
CAVALCANTE, Chrystian Andrade et al. 2023	Administração Financeira em Sociedade Anônima do Futebol (SAF)	Centro Paula Souza / ETEC	Evidenciar a recorrente evolução no qual o atual cenário do futebol brasileiro tem tido, sendo ela a constante mudança societária dos clubes que estão transformando-se de associações sem fins lucrativos ou civil para a Sociedade anônima do futebol.	Conclui-se que a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) oferece vantagens como a entrada de capital externo, a quitação de dívidas e o fim do associativismo. Contudo, trata-se de um meio de recuperação financeira que ainda depende de uma gestão eficiente. Assim, o clube que adota esse modelo deve se reestruturar financeira e administrativamente para maximizar seus resultados e fortalecer sua equipe.
ESTEVES, Jorge Luiz Caires. 2022	Sociedade Anônima do Futebol (SAF): entraves, mudanças, inovações e possíveis impactos na	Universidade Federal do Rio de Janeiro	Examinar a Lei nº 14.193/2021, marco para o futebol brasileiro, que criou o tipo societário da Sociedade Anônima do Futebol - SAF.	Para que haja a recuperação do protagonismo do futebol brasileiro, principalmente para que as mudanças ocasionadas pela nova lei causem o impacto esperado, é preciso

	gestão de clubes brasileiros			que haja uma boa gestão, também por parte dos clubes, internamente, que podem melhorar, além do que já é obrigatoriamente previsto pela Lei 14.193/2021, o gerenciamento de marca, a responsabilidade social e a governança corporativa interna.
FERREIRA, Kenneth Muller Barbosa. 2024	Sociedade Anônima do Futebol (SAF): uma análise multicasos	Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Verificar a eficácia da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no contexto brasileiro.	O formato mais favorável para os clubes brasileiros na atualidade, levando em conta parte financeira e a necessidade de modernização dos próprios clubes, é o formato de clube empresa
MONTEIRO, Gustavo Andrade. 2025	Análise comparativa financeira entre clubes associativos e clubes SAF: impactos na gestão e no desempenho econômico	Universidade Federal do Rio Grande do Norte	avaliar se os clubes SAF apresentam melhores resultados financeiros, considerando como aspectos a rentabilidade, liquidez e eficiência operacional.	Embora os clubes SAF apresentem melhorias relativas em termos de organização financeira comparado aos associativos, a efetividade do modelo depende também de outros fatores como a qualidade da gestão, perfil do investidor e desempenho esportivo.
MUNDSTOCK, Fábio Bloise. 2025	A Regulamentação do Profissionalismo no Futebol Brasileiro sob o Governo Vargas	PUC – Rio Grande do Sul	Identificar o impacto da regulamentação das profissões durante o governo Vargas no processo de profissionalização dos atletas de futebol.	A pesquisa demonstra como as políticas trabalhistas contribuíram de maneira decisiva para a institucionalização do futebol como uma atividade profissional, consolidando de forma sólida sua relevância social e econômica no país..
PINHEIRO, Caio Nunes. 2024	A Sociedade Anônima de Futebol e o	PUC Goiás	Explorar o impacto da adoção do	Os resultados sugerem que, embora promissora, a SAF

	Endividamento dos Clubes		modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no endividamento dos clubes de futebol brasileiros.	apresenta desafios significativos e requer uma implementação especialmente cuidadosa e bem estruturada para alcançar plenamente seus objetivos propostos.
PIRES, Matheus de Rezende Corrêa Münch. 2023	Clubes-empresa: análise dos efeitos da adoção para uma melhor administração dos clubes de futebol no Brasil	Universidade Federal do Rio de Janeiro	Analisar os efeitos da adoção de clubes-empresa em relação à administração dos clubes brasileiros.	As reformas adotadas pelas novas gestões desses clubes trouxeram diversas melhorias em termos de gerenciamento administrativo, financeiro e estratégico, o que acabou implicando em avanços ainda mais perceptíveis, consistentes e amplamente reconhecidos também dentro de campo.
RIBEIRO, João Vitor de Castro. 2024	Sociedade Anônima de Futebol: criação de um modelo de gestão empresarial no futebol brasileiro	PUC Goiás	Analisar como essa legislação busca modernizar a gestão esportiva, promovendo a profissionalização e a transparência financeira nas instituições.	Para garantir um futuro sustentável, é essencial que as SAFs adotem práticas rigorosas de governança e promovam uma cultura de responsabilidade financeira. A recente uniformização de procedimentos pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho busca mitigar as incertezas jurídicas, estabelecendo prazos e condições para a quitação das dívidas. Ao adotar essas medidas, as SAFs podem garantir uma gestão mais eficiente sem perder de vista a essência que torna o futebol uma paixão coletiva.

SILVA, João Victor Medeiros da. 2025	Análise econômico-financeira dos clubes SAF no Brasil	Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Comparar seu desempenho econômico através de índices chave de liquidez (Corrente, Geral, Imediata) e rentabilidade (Retorno sobre o Ativo - ROA, Retorno sobre o Patrimônio Líquido - ROE).	Embora o modelo SAF ofereça um caminho para a recuperação financeira e a modernização, muitos clubes ainda enfrentam desafios significativos de liquidez, especialmente no curto prazo, indicando potenciais dificuldades para honrar obrigações imediatas.
SOUSA, Márcio Severo de et al. (2022)	SAF como novo modelo de gestão do futebol: estudo do investimento no futebol brasileiro	Universidade Federal do Mato Grosso do Sul	Identificar o estágio atual dos clubes brasileiros que optaram pelo emprego da SAF em suas atividades, tendo como estudo de caso os clubes do Cruzeiro de Minas Gerais, do Vasco da Gama e do Botafogo do Rio de Janeiro.	Apesar de haver certa euforia com a aprovação da SAF, o modelo não é a solução para os clubes serem vitoriosos. A lei é um meio para que os clubes consigam se reestruturar. A profissionalização do futebol, governança e gestão são os principais pilares para a mudança de um time, sendo ele associativo ou empresa.

Fonte: autoria própria (2025)

Dessa forma, a análise dos estudos selecionados evidencia que a transformação dos clubes brasileiros em Sociedades Anônimas do Futebol representa uma mudança estrutural significativa, que ultrapassa o campo esportivo e alcança dimensões econômicas, jurídicas e administrativas.

4.1. Análise da eficácia do modelo SAF no futebol brasileiro

A defasagem do futebol brasileiro em relação aos principais centros internacionais tem se tornado evidente, sobretudo diante da recorrente venda de jovens promessas para o futebol europeu. Tal prática decorre, em grande medida, das graves crises financeiras que assolam diversos clubes, resultado de gestões ineficientes e endividadas (Ferreira, 2024).

Nesse contexto, a adoção do modelo de Sociedade Anônima do Futebol emerge como uma alternativa estratégica para reverter esse cenário, já que proporciona mecanismos mais favoráveis para renegociação de dívidas, acesso a juros reduzidos e possibilidade de recuperação judicial, o que tende a favorecer a reorganização econômica das instituições esportivas (Ferreira, 2024).

Nos últimos anos, esse formato empresarial tem impulsionado transformações significativas no futebol nacional. A consolidação das SAFs revela potencial não apenas para modernizar a gestão esportiva, mas também para fortalecer a saúde financeira dos clubes. Comparações com organizações esportivas de outros países latino-americanos evidenciam vantagens competitivas relevantes, capazes de elevar o nível de competitividade do esporte no Brasil (Ribeiro, 2024).

4.1.1. Botafogo de Futebol e Regatas

O Botafogo de Futebol e Regatas constitui um caso emblemático desse processo. Conforme analisa Ferreira (2024), o clube, que durante boa parte dos anos 2000 oscilava entre posições intermediárias na Série A e campanhas irregulares em competições continentais, iniciou uma mudança estrutural em 2021, quando disputava a Série B. Após conquistar o título da competição e garantir o acesso, o Botafogo passou a adotar uma gestão empresarial orientada por investimentos estratégicos.

Entre 2022 e 2023, o clube realizou contratações de maior impacto e estruturou uma equipe tecnicamente superior, algo inviável antes da chegada do investidor norte-americano John Textor. O resultado foi uma campanha expressiva na Série A, seguida de classificação para a fase preliminar da Copa Libertadores. Em 2024, o clube alcançou conquistas de grande relevância, incluindo o título do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América (FERREIRA, 2024).

4.1.2. Cruzeiro Esporte Clube

O Cruzeiro Esporte Clube foi o primeiro grande time brasileiro a anunciar formalmente a intenção de se transformar em SAF, em dezembro de 2021. De acordo com Pires (2023), o ex-jogador Ronaldo Nazário manifestou interesse em investir cerca de 400 milhões de reais na nova estrutura societária, assumindo 90% das ações mediante um acordo condicionado ao saneamento financeiro do clube. O impacto dessa reorganização foi evidente na temporada de

2022, considerada a mais eficiente entre as três participações do Cruzeiro na Série B. O clube garantiu o acesso com sete rodadas de antecedência e conquistou o título ainda na 32ª rodada, obtendo marcas de melhor desempenho como mandante e visitante, defesa menos vazada e ataque mais efetivo, o que consolidou a SAF como um fator de reestruturação bem-sucedida (Pires, 2023).

4.1.3. Esporte Clube Bahia

A implementação do modelo SAF no Esporte Clube Bahia também revela a amplitude das possibilidades desse formato. Após ser adquirido pelo Grupo City, responsável pela gestão de clubes como o Manchester City, o Bahia teve grande parte de suas dívidas quitadas.

O Conselho Deliberativo informou que aproximadamente 79% dos débitos foram liquidados, o que representou um marco administrativo relevante. Em março de 2023, o passivo do clube era de 300,935 milhões de reais, e o Grupo City destinou 256,361 milhões ao pagamento dessas obrigações no mesmo ano, restando um montante residual de 68,232 milhões a ser amortizado (Araújo, 2025).

Assim, de acordo com o apontado por Araújo (2025), a trajetória do Bahia sob a administração do Grupo City evidencia que o modelo de Sociedade Anônima do Futebol pode funcionar não apenas como um mecanismo para reorganizar finanças, mas também como uma iniciativa estruturada para fortalecer, ao longo do tempo, o valor esportivo e institucional do clube. A priorização do pagamento das dívidas acumuladas, somada a um programa consistente de investimentos no elenco, na infraestrutura e na formação de atletas, reflete uma estratégia que ultrapassa a ideia de simples aporte financeiro.

A conversão de um clube que recentemente atuava na segunda divisão em um competidor relevante no cenário nacional demonstra que a integração entre gestão profissional e planejamento financeiro sólido pode abrir novas possibilidades de desenvolvimento contínuo e sustentável dentro do futebol brasileiro, inclusive fortalecendo governança, competitividade, credibilidade e impacto socioeconômico positivo duradouro (Silva, 2025).

4.1.4. Figueirense Futebol Clube

Por outro lado, nem todas as experiências com SAF obtiveram êxito de maneira satisfatória. O Figueirense constitui um caso emblemático de insucesso, conforme aponta Ferreira (2024), evidenciando limitações importantes dentro desse modelo de gestão societária

e administrativa no futebol brasileiro contemporâneo. A parceria firmada com a empresa Elephant não produziu os resultados esperados, culminando em um pedido de recuperação judicial inicialmente negado pelas autoridades competentes em razão de inconsistências técnicas, jurídicas e financeiras identificadas no processo.

Assim sendo, após a transformação em clube-empresa, o time sofreu queda para a terceira divisão do futebol nacional e permaneceu na Série C em 2023, assegurando sua permanência apenas na última rodada decisiva do campeonato. A instabilidade financeira e a crescente desconfiança de investidores e torcedores, associadas à elevada dívida acumulada e à má gestão executiva, tornaram-se obstáculos significativos para a competitividade da equipe (Ferreira, 2024).

Nesse sentido, de acordo com o exposto por Silva (2025), sem recursos e com gestão instável, o time sofreu queda de rendimento dentro de campo. Após virar clube-empresa, o Figueirense caiu para a terceira divisão e, posteriormente, precisou lutar até a última rodada para permanecer na Série C. O desempenho esportivo é um reflexo direto de uma administração incapaz de se sustentar.

4.1.5. Club de Regatas Vasco da Gama

A conversão do Vasco da Gama em SAF foi apresentada como uma medida estratégica para superar uma crise financeira de caráter estrutural e implementar um modelo de gestão contemporâneo. A 777 Partners assumiu 70% das ações e anunciou investimentos de 700 milhões de reais, além da absorção de montante similar em dívidas, com um plano que contemplava modernização dos centros de treinamento e requalificação das categorias de base (Araújo, 2025).

Entretanto, os primeiros anos evidenciaram divergências entre expectativas e resultados. O balanço de 2022 registrou um prejuízo de 88 milhões de reais, reflexo da incorporação dos passivos. Em 2023, apesar do maior orçamento da história do clube, impulsionado por contratações de grande visibilidade, surgiram problemas significativos como inadimplência em negociações, processos na FIFA e desgaste reputacional, mesmo com a manutenção dos salários em dia (Silva, 2025).

O desempenho esportivo também foi aquém do esperado, com eliminação precoce na Copa do Brasil e campanha instável no Brasileirão, sinalizando que o modelo SAF, embora promissor, não assegura automaticamente eficiência administrativa e competitividade. A posterior retomada de parte do controle pelo clube associativo representou um marco simbólico

e operacional, aproximando novamente a entidade de sua identidade histórica e evidenciando que o sucesso institucional depende de gestão qualificada e não apenas da adoção formal do modelo empresarial (Araújo, 2025).

5. DISCUSSÃO

A literatura analisada revela um cenário marcado por convergências e divergências quanto aos impactos da transformação dos clubes brasileiros em Sociedades Anônimas do Futebol (SAF), especialmente nos aspectos da gestão, transparência e sustentabilidade financeira. Embora muitos autores reconheçam avanços trazidos pelo modelo societário, outros apontam limitações e riscos que ainda precisam ser equacionados.

De início, Araújo (2025) enfatiza que a SAF representa um marco de modernização administrativa ao introduzir práticas de governança corporativa, auditorias e planejamento estratégico, elementos antes pouco presentes no modelo associativo. Em seu estudo, o autor destaca como clubes que adotaram a nova estrutura, como Botafogo e Bahia, apresentaram reorganização operacional e maior eficiência no uso dos recursos. Em linha semelhante, Pinheiro (2024) observa que a profissionalização decorrente do modelo contribui para um ambiente mais controlado, com maior previsibilidade financeira e capacidade de atrair investidores.

Em contraposição, Silva (2025) problematiza essa visão ao demonstrar que a SAF não elimina, por si só, a instabilidade econômica dos clubes. Seus achados indicam que, mesmo após a transformação societária, muitos clubes mantêm indicadores frágeis de liquidez e rentabilidade, o que sugere que mudanças jurídicas não substituem a necessidade de competência administrativa. O autor argumenta ainda que a sustentabilidade financeira requer mais do que aporte de capital: depende de processos consistentes de tomada de decisão, avaliação de riscos e monitoramento de desempenho.

Monteiro (2025) apresenta uma posição intermediária ao afirmar que as diferenças de resultados entre as SAFs decorrem do estágio de maturidade administrativa de cada clube. Para ele, a transição para o modelo empresarial implica uma mudança cultural profunda, que alguns clubes conseguem implementar rapidamente, enquanto outros enfrentam resistência interna, dificuldades estruturais e baixa capacidade de adaptação. Essa leitura aproxima-se da perspectiva de Sousa et al. (2022), que defendem que o modelo societário deve ser entendido como uma ferramenta, e não como garantia de eficiência.

A discussão sobre transparência também gera divergências entre os autores. Para Ribeiro (2024), a legislação da SAF contribui significativamente para aumentar a clareza das informações financeiras, dado que exige auditorias independentes, prestação de contas e governança formalizada. O autor avalia que esses elementos fortalecem a confiança de investidores e melhoram o ambiente institucional do futebol brasileiro. No entanto, Brandão, Araújo e Monteiro (2024) discordam ao afirmar que, apesar das exigências legais, o Brasil ainda carece de padronização e regularidade na divulgação de dados, tanto por parte dos clubes quanto de entidades esportivas. Para eles, a transparência permanece limitada e continua a ser um desafio estrutural.

Outro ponto de debate refere-se aos impactos do modelo na identidade e na cultura dos clubes. Ribeiro (2024) destaca que a mercantilização intensificada pode criar tensões com torcedores, especialmente quando decisões são tomadas com foco exclusivo no retorno financeiro. Ferreira (2024), por outro lado, considera que a profissionalização não precisa romper com a tradição clubística, desde que a gestão saiba integrar estratégias de mercado com políticas de comunicação, participação e preservação da história. Assim, enquanto alguns autores temem a perda do vínculo comunitário, outros defendem que o modelo pode fortalecer esse vínculo se combinado com práticas de engajamento e transparência.

No campo jurídico e regulatório, Anselmo (2024) vê a Lei nº 14.193/2021 como marco positivo, ao criar instrumentos específicos de governança e financiamento. Já Cassoli (2023) relativiza esse otimismo ao apontar que a efetividade da legislação depende da capacidade dos clubes em se adaptar ao novo modelo e da existência de suporte técnico adequado, sem o qual a SAF pode agravar dificuldades em vez de solucioná-las. Essa discussão dialoga com a perspectiva histórica apresentada por Caldas (2019), que destaca que resistências internas e práticas amadoras persistem como barreiras à profissionalização plena, independentemente da estrutura jurídica adotada.

Por fim, ao analisar os impactos na gestão e na sustentabilidade, percebe-se claro contraste entre autores que veem a SAF como vetor de eficiência e aqueles que alertam para seus limites. Enquanto Araújo (2025) e Pires (2023) apontam para resultados positivos em clubes que adotaram o modelo com governança sólida e investidores capacitados, Silva (2025) e Cassoli (2023) evidenciam que, quando falta planejamento estratégico, a SAF pode reproduzir problemas do modelo associativo, tais como endividamento, instabilidade esportiva e conflitos internos.

Diante desse conjunto de perspectivas, a discussão revela que a transformação dos clubes em SAFs provoca tensões entre diferentes concepções de gestão, variando entre a

confiança na profissionalização e a cautela frente aos riscos estruturais. O debate entre os autores demonstra que a eficácia do modelo depende de fatores que extrapolam a mudança jurídica, envolvendo cultura organizacional, qualidade da governança, alinhamento estratégico e compromisso contínuo com a transparência e a sustentabilidade econômico-financeira.

6. CONCLUSÃO

O presente estudo acerca da transformação dos clubes de futebol brasileiros em Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs) evidenciou a relevância dessa temática no contexto da gestão esportiva moderna, destacando sua complexidade e as múltiplas dimensões que envolvem aspectos econômicos, jurídicos, administrativos e sociais. Por meio da revisão bibliográfica, foi possível reunir evidências consistentes que demonstram o impacto direto da adoção do modelo SAF na profissionalização da gestão, na captação de investimentos e na transparência organizacional dos clubes. Dessa forma, os objetivos propostos foram plenamente alcançados, permitindo ampliar a compreensão sobre os efeitos dessa transição empresarial e oferecer subsídios teóricos e práticos para a melhoria da administração e sustentabilidade financeira das instituições esportivas.

Constatou-se que a adoção do modelo SAF representa um avanço na profissionalização da gestão do futebol, especialmente pela introdução de práticas de governança corporativa, prestação de contas e atração de investimentos externos. No entanto, observou-se também que a simples conversão dos clubes para essa nova forma jurídica não garante, por si só, resultados positivos. A eficácia do modelo depende da qualificação dos gestores, da transparência na administração dos recursos e da aderência aos princípios éticos e financeiros que regem as boas práticas empresariais.

Apesar dos avanços institucionais e legais que a Lei nº 14.193/2021 trouxe ao cenário esportivo, ainda persistem desafios significativos, como a resistência cultural de parte das torcidas e dirigentes, a falta de capacitação profissional para lidar com o novo modelo e as dificuldades de adequação dos clubes menores às exigências do mercado. Tais fatores reforçam a necessidade de investir em educação administrativa, transparência nas operações financeiras e fortalecimento dos mecanismos de controle interno, de modo que a SAF cumpra efetivamente seu papel de promover sustentabilidade, credibilidade e desenvolvimento no futebol nacional.

Ao analisar as diferentes perspectivas teóricas sobre o tema, este estudo contribui para o aperfeiçoamento da gestão esportiva brasileira, oferecendo uma base para compreender as transformações em curso e seus impactos sobre a administração dos clubes. Ademais, destaca-

se a importância de fomentar novas pesquisas que avaliem os resultados práticos das SAFs, permitindo mensurar seus efeitos sobre o desempenho financeiro, a transparência e a competitividade do futebol nacional.

Assim, a adoção das SAFs deve ser compreendida como uma oportunidade de reestruturação e aperfeiçoamento da gestão esportiva, desde que acompanhada de planejamento estratégico, governança efetiva e compromisso com a transparência. Dessa forma, o modelo pode se consolidar como um instrumento de modernização e sustentabilidade, contribuindo para o fortalecimento do futebol brasileiro em um cenário cada vez mais competitivo e globalizado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANSELMO, João Henrique Pereira Nunes. **Times à venda no futebol brasileiro – A inclusão da Sociedade Anônima do Futebol (Lei nº 14.193/2021)**. Centro Universitário de Brasília. 2024. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17479>. Acesso em: 02 nov. 2025.

ARAÚJO, Bruno Morais de. **A implementação das SAFs no futebol brasileiro: desafios jurídicos, econômicos e a proteção dos direitos dos clubes e das empresas**. Centro Universitário – UNDB. 2025. Disponível em: <http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1359>. Acesso em: 30 out. 2025.

BERTON, Emerson. **Futebol e suas evoluções**. Revista Eletrônica Polidisciplinar Voos. 2025. Disponível em: <https://www.revistavoos.com.br/index.php/sistema/article/view/278>. Acesso em: 31 out. 2025.

BRANDÃO, Eliah Oliveira; ARAÚJO, Francisco Kaique Feitosa; MONTEIRO, Vitor Borges. **Transição para a Sociedade Anônima do Futebol: contexto internacional e opiniões**. Revista Foco. 2024. Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/4170>. Acesso em: 02 nov. 2025.

BRASIL. **Lei nº 14.193, de 6 de agosto de 2021**. Institui a Sociedade Anônima do Futebol e dispõe sobre normas de constituição, governança, controle e transparência. 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/14193.htm. Acesso em: 01 nov. 2025.

BRASIL. **Lei nº 8.672, de 6 de julho de 1993**. Institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18672.htm. Acesso em: 02 nov. 2025.

BRASIL. **Lei nº 9.981, de 14 de julho de 2000**. Altera dispositivos da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19981.htm. Acesso em: 30 out. 2025.

CALDAS, Rafael Inácio da Silva. **Sociedade Anônima do Futebol: o novo paradigma do futebol brasileiro**. Escola Superior Dom Helder Câmara. 2019. Disponível em: <https://leiemcampo.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Trabalho-de-Conclus%C3%A3o-de-Curso-RAFAEL-IN%C3%81CIO.pdf>. Acesso em: 05 nov. 2025.

CASSOLI, Diogo Lacerda Alves. **A Lei de SAF e o esporte nacional: uma análise sobre como o novo modelo de gestão empresarial impacta o futebol brasileiro**. Faculdade de Direito de Vitória. 2023. Disponível em: <http://191.252.194.60:8080/handle/fdv/1613>. Acesso em: 10 nov. 2025.

CAVALCANTE, Chrystian Andrade. *et al.* **Administração financeira em Sociedade Anônima do Futebol (SAF)**. Trabalho de Conclusão de Curso. Escola Técnica Estadual da Zona Leste, Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. 2023. Disponível em: <http://ric-cps.eastus2.cloudapp.azure.com/handle/123456789/24866>. Acesso em: 11 out. 2025.

ESTEVES, Jorge Luiz Caires. **Sociedade Anônima do Futebol (SAF): entraves, mudanças, inovações e possíveis impactos na gestão de clubes brasileiros..** Monografia. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2022. Disponível em: <https://pantheon.ufrj.br/handle/11422/20609>. Acesso em: 15 out. 2025.

FERREIRA, Kenneth Muller Barbosa. **Sociedade Anônima do Futebol (SAF): uma análise multicasos**. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/61171>. Acesso em: 03 nov. 2025.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. Disponível em: https://docente.ifrn.edu.br/olivianeta/disciplinas/copy_of_historia-i/historia-ii/china-e-india/view. Acesso em: 09 nov. 2025.

MONTEIRO, Gustavo Andrade. **Análise comparativa financeira entre clubes associativos e clubes SAF: impactos na gestão e no desempenho econômico**. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 2025. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/63113>. Acesso em: 06 nov. 2025.

MUNDSTOCK, Fábio Bloise. **A regulamentação do profissionalismo no futebol brasileiro sob o governo Vargas**. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 2025. Acesso em: <https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11704>. Acesso em: 04 nov. 2025.

PINHEIRO, Caio Nunes. **A Sociedade Anônima de Futebol e o endividamento dos clubes**. Artigo científico. Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 2024. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8258>. Acesso em: 12 out. 2025.

PIRES, Matheus de Rezende Corrêa Münch. **Clubes-empresa: análise dos efeitos da adoção para uma melhor administração dos clubes de futebol no Brasil**. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2023. Disponível em: <https://pantheon.ufrj.br/handle/11422/23537>. Acesso em: 09 nov. 2025.

RIBEIRO, João Vitor de Castro. **Sociedade Anônima de Futebol: criação de um modelo de gestão empresarial no futebol brasileiro..** Artigo. Pontifícia Universidade Católica de Goiás.

2024. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8266>. Acesso em: 16 out. 2025.

SILVA, João Victor Medeiros da. **Análise econômico-financeira dos clubes SAF no Brasil**. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 2025. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/items/e46fcc35-5be5-4d0f-8bd7-1fbacac60b31>. Acesso em: 08 nov. 2025.

SOUSA, Márcio Severo de *et al.* **SAF como novo modelo de gestão do futebol: estudo do investimento no futebol brasileiro**. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5400>. Acesso em: 07 nov. 2025.